

Обновленные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике инфекционного эндокардита. Мультидисциплинарные аспекты проблемы

О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Э.Ю. Турна, Е.А. Костюкова, Д.Ю. Крючков, И.Г. Романенко, А.А. Джерелей

Updated clinical guidelines for the diagnosis, treatment, and prevention of infectious endocarditis. Multidisciplinary aspects of the problem

O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, E.U. Turna, E.A. Kostyukova, D.Y. Kryuchkov, I.G. Romanenko, A.A. Dzhereley

ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, диагностика, профилактика, лечение

Резюме

Обновленные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике инфекционного эндокардита. Мультидисциплинарные аспекты проблемы

О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Э.Ю. Турна, Е.А. Костюкова, Д.Ю. Крючков, И.Г. Романенко, А.А. Джерелей

В ходе состоявшегося в конце сентября Российского национального конгресса кардиологов 2025 г. прошло обсуждение обновленных клинических рекомендаций по диагностике, лечению и про-

Крючкова Ольга Николаевна, ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Профессор, доктор медицинских наук. E-mail: kryuchkova62@yandex.ru, Corgulmo@yandex.ru

Ицкова Елена Анатольевна, ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Доцент, кандидат медицинских наук E-mail: Corgulmo@yandex.ru

Турна Эльвира Юсуфовна, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования (ДПО) ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7, Республика Крым, г. Симферополь, 6-р Ленина 5/7,

Костюкова Елена Андреевна, ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) ассистент, кандидат медицинских наук. E-mail: Corgulmo@yandex.ru

Крючков Дмитрий Юрьевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С.И. Георгиевского ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Контактная информация: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, e-mail: dmitri.kryuchkov@mail.ru., ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2321-0740>

Романенко Инесса Геннадьевна – д.мед.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С.И. Георгиевского ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Контактная информация: 295051, г. Симферополь, бул. Ленина, 5/7, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, e-mail: Romanenko-inessa@mail.ru, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3678-7290>

Джерелей Андрей Александрович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С.И. Георгиевского ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Контактная информация: 2950051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, e-mail: andru2605@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4427-7904>

филактике инфекционного эндокардита и инфекции внутрисердечных устройств. Инфекционный эндокардит характеризуется инфекционно-воспалительным поражением эндокарда клапанных структур, пристеночного эндокарда и внутрисердечных искусственных устройств с развитием полипозно-язвенного поражения структур сердца, обусловленным инвазией микроорганизмов. В последние десятилетия отмечается тенденция к росту заболеваемости инфекционным эндокардитом во всем мире, что связано с увеличением числа различных кардиохирургических вмешательств.

Инфекционный эндокардит является полиэтиологическим заболеванием. Типичными возбудителями данного заболевания являются грамположительные кокки. Инфицирование эндокарда возникает из тока крови при bacteriemia, которую чаще всего вызывают представители микрофлоры полости рта при стоматологических вмешательствах или чистке зубов. Развитию инфекционного эндокардита способствуют микроскопические повреждения эндокарда с последующим тромбообразованием, обусловленные фиброзом, кальцинозом, турбулентным током крови при клапанных пороках, а также механические повреждения при имплантации любого внутрисердечного устройства.

Клинические проявления инфекционного эндокардита характеризуются неспецифическими общими признаками воспаления, симптомами поражения сердца, а также внесердечными проявлениями тромбоэмболических осложнений и иммуновоспалительных процессов. Диагностика данного заболевания опирается на наличие модифицированных (2023) критериев Дюка. Они в себя включают клинические, инструментальные параметры и результаты микробиологического исследования крови на стерильность.

Антибиотикопрофилактика рекомендуется только пациентам высокого риска развития инфекционного эндокардита перед стоматологическими процедурами, которые требуют вмешательства на гингивальной или периапикальной зонах зуба, а также перфорации слизистой ротовой полости. При проведении вмешательств на респираторном, желудочно-кишечном тракте, мочеполовой системе, кожных процедур, антибиотикопрофилактика рекомендуется только в случае выполнения манипуляций на инфицированных тканях. Основные направления лечения инфекционного эндокардита – интенсивная антибактериальная терапия и хирургическое лечение.

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, диагностика, профилактика, лечение.

Abstract

Updated clinical guidelines for the diagnosis, treatment, and prevention of infectious endocarditis. Multidisciplinary aspects of the problem

O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, E.U. Turna, E.A. Kostyukova, D.Y. Kryuchkov, I.G. Romanenko, A.A. Dzhereley

During the Russian National Congress of Cardiologists held in late September 2025, the updated clinical guidelines for the diagnosis, treatment, and prevention of infectious endocarditis and infection of intracardiac devices were discussed. Infectious endocarditis is characterized by an infectious and inflammatory lesion of the endocardium of valvular structures, parietal endocardium, and intracardiac artificial devices, leading to the development of polypous and ulcerative lesions of heart structures caused by microbial invasion. In recent decades, there has been an increasing trend of infectious endocarditis worldwide, which is associated with an increase in the number of various cardiac surgeries.

Infectious endocarditis is a polyetiological disease. Gram-positive cocci are the typical causative agents of this disease. Endocardial infection occurs from the bloodstream during bacteremia, which is most often caused by oral microflora during dental interventions or tooth brushing. The development of infectious endocarditis is facilitated by microscopic damage to the endocardium with subsequent thrombus formation due to fibrosis, calcification, turbulent blood flow in valvular defects, as well as mechanical damage during the implantation of any intracardiac device.

The clinical manifestations of infectious endocarditis are characterized by nonspecific general signs of inflammation, symptoms of heart damage, as well as non-cardiac manifestations of thromboembolic complications and immunoinflammatory processes. The diagnosis of this disease is based on the modified (2023) Duke criteria, which include clinical, instrumental parameters, and the results of a microbiological blood test for sterility.

Antibiotic prophylaxis is recommended only for patients at high risk of developing infectious endocarditis before dental procedures that require intervention in the gingival or periapical areas of the tooth, as well as perforation of the oral mucosa. For interventions on the respiratory, gastrointestinal, genitourinary systems, and skin procedures, antibiotic prophylaxis is recommended only if the procedure involves infected tissues. The main treatment options for infectious endocarditis include intensive antibiotic therapy and surgical intervention

Keywords: infectious endocarditis, diagnosis, prevention, and treatment.

В ходе состоявшегося в конце сентября Российского национального конгресса кардиологов 2025 г. прошло обсуждение обновленных клинических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике инфекционного эндокардита и инфекции внутрисердечных устройств. Данный протокол разработан экспертами Российского кардиологического общества при участии Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Российского научного медицинского общества терапевтов, Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Российского общества ядерной медицины, Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции [1].

Инфекционный эндокардит характеризуется инфекционно-воспалительным поражением эндокарда клапанных структур, пристеночного эндокарда и внутрисердечных искусственных устройств с развитием полипозно-язвенного поражения структур сердца, обусловленным инвазией микроорганизмов. Протекает с системным воспалением, прогрессирующей сердечной недостаточностью, системными эмболиями и иммунокомплексными проявлениями, что во много объясняет остающуюся высокой летальность при инфекционном эндокардите [1].

В последние десятилетия отмечается тенденция к росту заболеваемости инфекционным эндокардитом во всем мире. Отмечается, что рост заболеваемости инфекционным эндокардитом обусловлен увеличением числа различных кардиохирургических вмешательств. В России также сохраняется высокая доля заболевания, связанного с внутривенным употреблением наркотических веществ [2, 3].

Инфекционный эндокардит является полиэтиологическим заболеванием. Типичными возбудителями данного заболевания являются грамположительные кокки: стафилококки *S.aureus*, коагулазонегативные стафилококки, энтерококки, стрептококки, в т.ч. зеленящий, грамотрицательные представители группы НАСЕК, грибы. Отмечается, что инфицирование *S.aureus* и коагулазонегативными стафилококками ассоциировано с более тяжелым течением инфекционного эндокардита и высокой летальностью [4].

Инфицирование эндокарда возникает из тока крови при бактериемии, в том числе транзиторной, путем прямой колонизации и инвазии. При этом, чаще всего бессимптомную бактериемию вызывают представители микрофлоры полости рта. Бактериemia может возникать как при проведении стоматологических вмешательств, так и в процессе повседневной деятельности – чистке зубов, использовании зубной нити. Вероятность бессимптомной бактериемии возрастает у пациентов с не санированной полостью рта. Поступлению микроорганизмов в ток крови также могут способствовать инфек-

ции и травмы кожи, хронические воспалительные заболевания и опухоли кишечника и органов мочеполовой системы, ожоги, внутривенное введение психоактивных веществ, а также проведение многих медицинских процедур [1, 2].

При этом неповрежденный эндокард устойчив к инфицированию. Развитию инфекционного эндокардита способствуют микроскопические повреждения эндокарда с последующим тромбообразованием, обусловленные фиброзом, кальцинозом, турбулентным током крови при клапанных пороках, а также механические повреждения при имплантации любого внутрисердечного устройства. Формирование и увеличение в размерах вегетаций на поверхности эндокарда клапанов сердца способствует распространению активной инфекции на прилегающую соединительную ткань, что может проявляться прободением и отрывом створок клапанов, отрывом сухожильных нитей и способствовать развитию сердечной недостаточности. Непрочно связанные с эндокардом вегетации и их фрагменты могут приводить развитию тромбоэмболических осложнений. Фиксирующиеся на клапанах микроорганизмы и бактериemia с массивным образованием бактериальных токсинов и антигенов приводят к формированию агрессивного иммунного системного воспаления с вовлечением почек, кожных сосудов и других органов и тканей [1,2].

Клинические проявления инфекционного эндокардита характеризуются неспецифическими общими признаками воспаления: фебрильной лихорадкой, ознобами, снижением аппетита и массы тела, спленомегалией; симптомами поражения сердца: появлением нового шума клапанной регургитации и признаков сердечной недостаточности; а так же внесердечными проявлениями тромбоэмболических осложнений и иммуновоспалительных процессов [5].

Мультидисциплинарные аспекты диагностики инфекционного эндокардита затрагивают подтверждение данного заболевания с использованием модифицированных (2023) критериев Дюка. Они в себя включают клинические, инструментальные параметры и результаты микробиологического (культурального) исследования крови на стерильность. Выделяют большие и малые модифицированные критерии Дюка. К большим относятся результаты положительного микробиологического исследования с выявлением типичных возбудителей инфекционного эндокардита из двух отдельных культур крови; микроорганизмов, соответствующих инфекционному эндокардиту из двух и более положительных образцов крови, взятых с интервалом более 12 часов; а так же единственный положительный образец крови на *S. burnetii* или титр IgG фазы 1 более 1:800. К большим критериям так же относятся результаты положительной визуализации инфекционного эндокардита: клапанные, перикалапанные/перипротезные анатомические и метаболические повреждения протезного матери-

ала, характерные для инфекционного эндокардита, обнаруженные с помощью любого метода визуализации.

К малым модифицированным критериям Дюка относятся:

- предрасполагающие состояния (заболевания сердца с высоким и средним риском развития инфекционного эндокардита и внутривенное введение психоактивных веществ наркоманами)

- лихорадка: температура более 38°C

- эмболические осложнения

- иммунологические критерии (гломерулонефрит, узелки Ослера, пятна Рота, ревматоидный фактор

- микробиологические данные с выявлением положительной культуры крови, не соответствующей большому критерию [6].

Мультидисциплинарные аспекты профилактики инфекционного эндокардита требуют вовлечения в этот процесс не только кардиологов, кардиохирургов, но и врачей первичного звена здравоохранения, стоматологов, дерматологов, урологов, хирургов, онкологов и др. Так, учитывая, что основными возбудителями инфекционного эндокардита при ряде стоматологических вмешательств являются стрептококки полости рта, в клинических рекомендациях представлен наиболее подробный алгоритм профилактики именно при стоматологических процедурах [1,7].

Антибиотикопрофилактика рекомендуется только пациентам высокого риска развития инфекционного эндокардита. К ним относятся пациенты с инфекционным эндокардитом в анамнезе, внутрисердечным инородным материалом (протезированные клапаны, включая транскатетерное протезирование, любые материалы, используемые для хирургического восстановления клапанов), пациенты с врожденными пороками сердца с цианозом, послеоперационными паллиативными шунтами, а так же пациенты с имплантированными устройствами искусственного кровообращения, реципиенты трансплантата сердца [1, 7]. Этим категориям пациентов необходимо провести антибиотикопрофилактику только перед стоматологическими процедурами, которые требуют вмешательства на гингивальной или периапикальной зонах зуба, а так же перфорации слизистой ротовой полости. При локальной инъекционной анестезии неинфицированных тканей, лечении кариеса, удалении швов, рентгенографии зуба, установке брекетов, небольших кровотечениях в результате травм губ пациентам любого уровня риска проведение антибиотикопрофилактики не требуется [8, 9]. Использование зубных имплантов сопровождается потенциальным риском бактериемии, в связи с чем, должны обсуждаться показания к имплантации зубов индивидуально, информируя пациента о неопределенности и важности наблюдения [1, 7].

С целью профилактики инфекционного эндокар-

дита пациентам высокого риска за 30-60 минут до предполагаемого стоматологического вмешательства рекомендуется при отсутствии аллергии на пенициллин или ампициллин принять перорально 2 г амоксициллина. В случае невозможности перорального приема препарата использовать внутримышечное или внутривенное введение 2 г ампициллина или 1 г цефазолина или цефтриаксона. Пациентам, имеющим аллергию на пенициллин или ампициллин, рекомендуется пероральный прием 2 г цефалексина, или 500мг азитромицина или кларитромицина. Так же может быть использован прием внутрь 100 мг доксицилина или внутримышечное или внутривенное введение 1 г цефазолина или цефтриаксона [1].

Что касается вмешательств на респираторном, желудочно-кишечном тракте, мочеполовой системе, кожных процедур, антибиотикопрофилактика рекомендуется только в случае выполнения манипуляций на инфицированных тканях [1, 7].

Всем пациентам для предупреждения развития инфекционного эндокардита важно выполнять рекомендации по неспецифической профилактики:

- строгая кожная и зубная гигиена. Санация полости рта у пациентов высокого риска 2 раза в год, остальным пациентам – ежегодно;

- дезинфекция ран;

- эрадикация или подавление хронического бактериального носительства (кожа, мочевыводящие пути);

- антибактериальная терапия любого очага бактериальной инфекции;

- запрет на бесконтрольный прием антибактериальных препаратов без назначения врача;

- отказ от пирсинга и татуировок;

- снижение по возможности использования инфузионных катетеров и инвазивных процедур [1,7].

Основные направления лечения инфекционного эндокардита – интенсивная антибактериальная терапия и хирургическое лечение. Антибактериальная терапия у пациентов с инфекционным эндокардитом нативного клапана рекомендуется не менее 2-6 недель. При инфекционном эндокардите протезированного клапана длительность антибактериальной терапии составляет не менее 6 недель. Выбор схемы комбинированной антибактериальной терапии определяется результатами микробиологического исследования крови. В случае проведения хирургического лечения рекомендовано продолжить антибактериальную терапию в течение 2-6 недель. Точкой отсчета для определения длительности антибактериальной терапии может быть день операции или первый день получения отрицательного посева крови на фоне антибактериальной терапии при положительном посеве до лечения [1, 7, 10, 11].

Хирургическое лечение пациентам с левосторонним инфекционным эндокардитом нативного или протезированного клапана рекомендовано при раз-

витии сердечной недостаточности, а так же у пациентов с неконтролируемой инфекцией или высоким эмболическим риском. В случае правостороннего инфекционного эндокардита показаниями для проведения инфекционного эндокардита являются: дисфункция правого желудочка, стойкая персистирующая инфекция, рецидивирующая септическая эмболия [1, 7, 12].

Литература

1. Клинические рекомендации Российского кардиологического общества. Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств. 2025 (проект). https://old.scardio.ru/content/Guidelines/project/Project_IE_2025.pdf
2. Liesenborghs L, Meyers S., Vanassche T. et al. Coagulation: At the heart of infective endocarditis. *J Thromb Haemost.* 2020; 18: 995-1008.
3. Scully P.R., Woldman S., Prendergast B.D. Infective endocarditis: we could (and should) do better. *Heart.* 2021; 107(2): 96-98.
4. Habib G., Erba P. A., Jung B., et al. Results of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry: a prospective cohort study. *Eur Heart J.* 2019;39 (3): 222-223.
5. Grable C., Yusuf S.W., Song J., et al. Characteristics of infective endocarditis in a cancer population. *Open Heart.* 2021;8: e001664.
6. Delgado V., Ajmone Marsan N., de Waha S., et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J.* 2023; 44(39):3948-4042.
7. Delgado V., Ajmone Marsan N., Bonaros N., et al. 2023 ESC guidelines for the management of endocarditis developed by the task force on the management of endocarditis of the ESC endorsed by the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) and the European association of Nuclear Medicine (EANM). *Eur Heart J.* 2023;44(39):3948-4042.
8. Brett M.S. Emergence of a high-level cefotaxime-resistant *Streptococcus pneumoniae* strain in New Zealand. *J. Med Microbiol.* 2001; 50:173-6.
9. Thuny F., Gaubert J.Y., Jacquier A., et al. Imaging investigations in infective endocarditis: Current approach and perspectives. *Arch Cardiovasc Dis.* 2013; 106: 52-62.
10. Landoni G, Lomivorotov VV, Nigro Neto C, et al. Volatile Anesthetics versus Total Intravenous Anesthesia for Cardiac Surgery. *N Engl J. Med.* 2019; 380.
11. Zasonski E.J., Trinh T.D., Claeys K.C. et al. Multicenter cohort study of ceftaroline versus daptomycin for treatment of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* bloodstream infection. *Open Forum Infect Dis* 2022; 9:of ab 606.
12. Демин А.А., Дробышева В.П. Вельтер О.Ю. Инфекционный эндокардит внутривенных наркоманов. *Клин Мед.* 2000; 78: 47-51.